

Os Caracterese Semiológicos da Hemorragia Digestiva Alta: Uma Abordagem Clínica

(The Semiological Characteristics of Upper Digestive Hemorrhage: A Clinical Approach)

- Cesar Romero Lima Ferreira - Médico pela Unifeso
 Hugo Costa Bertoldo - Médico pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB)
 Aleksandra Szezepanowski Lopes - Medicina pela UFPI
 Nelson Pinto Gomes - Médico pela Ordem dos Médicos de Portugal
 Milena Cavalcante Nunes Rosa - Medicina pela Universidad Autónoma San Sebastian de San Lorenzo
 Milagros Cavalcante Nunes Rosa - Medicina pela Universidad Autónoma San Sebastian de San Lorenzo
 Rejane Andrade Machado - Enfermagem pela UNEMAT
 Thiago Lobianco Viana - Médico, Mestre em Saúde da Família pela Universidade Federal de Rondônia
 Raul Leite Viana Dutra – Medicina pelo UFRN- campus Natal
 Jéssica Maria de Lima Cavalcante - Especialização em medicina da família e comunidade – UNB
 João Diego Felix Sales - Odontologia – Faculdade Integrada da Amazônia (FINAMA)
 André Martini Carpi - Médico pela Universidad de Morón
 Maria Luiza Font Juliá Grossi - Médica pela Escola Superior de ciências da Santa casa de misericórdia de Vitória – emescam
 Perla Soares da Silva Rodvalho - Medicina pela Universidade de Brasília – UnB
 Fabricio Alves de Oliveira – Medicina pela UFRGS
 André Pereira Paiva Moura – Médico, Residente em Cirurgia Geral pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui.
 Nildo Redivo Junior – Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista .
 Maria Lorena Ribeiro Redivo –Graduando em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista
 Leandro Lima Marques - Medicina, Universidade de Marília
 Bruna Gomes Dias Negreiros - Medicina pela UEMA
 Bruno Eduardo Rocha Alencar - Medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte
 Raíla de Souza Mascarenhas Fontes –Medicina pela UFRJ, campus Macaé
 Victor Alfonso Martinez Salazar –Medico. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Colombia
 Gustavo Tripanon –Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes
 Sandrely Regina Lopes Lombas –Medicina Faculdade municipal Franco Montoro
 Andrea Bernardes Cortez Vendramini – Medicina pela Fauldade Municipal Professor Franco Montoro
 Rafael da Silva Oliveira Calasans – Médico pela Faculdade Assis Gurgacz
 Isadora Nascimento de Carvalho – Médica Residente Clínica Médica Santa Casa de Franca
 Elizabeth Maia da Silva – Medicina pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)
 Arthur Joji Prado Meira – Medicina pela FAMERP
 Fernanda Cardoso Lima – Medicina pela Iniversidade Federal de Alagoas
 Dímitra Shenna Barbosa Ulisses de Miranda – Medicina pela Faculdade de Medicina do Sertão – São Leopoldo Mandic, Arcoverde, Pernambuco.
 Marcele Regina Mecking Staudt –Medicina pela Universidad Internacional Três Fronteras – UNINTER
 Izandro Álysson Beserra Lucena–Medicina pela Udabol- Bolivia
 Júlia Queiroz Santos – Medicina, IMEPAC
 Fernando Henrique Sampaio de Souza – Medicina pela UFMG
 Felipe Braga da Silva –Medicina pela Faculdade Multivix Vitoria-ES
 Ingrid Stefanne Mello Lopes – Medicina, Universidade de Pernambuco
 Ingrid Carrijo Batista e Santos – Medicina pelo Centro Universitário Presidente Antonio Carlos – IMEPAC Araguari

Article Info

Received: 1 December 2024

Revised: 5 December 2024

Accepted: 5 December 2024

Published: 5 December 2024

Corresponding author:

Cesar Romero Lima Ferreira

Médico pela Unifeso

lannaccarvalho@academico.univ
.edu.br

Palavras-chave:

hemorragia digestiva; varizes
esofágicas; melena; hematêmese.

Keywords:

digestive hemorrhage; esophageal
varices; melena; hematemesis.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

O sangramento gastrointestinal alto (HDA) é uma das principais emergências cirúrgicas, com altas taxas de mortalidade mesmo em países desenvolvidos. As ocorrências de HDA não varicosa estão associadas a uma mortalidade que varia entre 4% e 10%, enquanto os casos de origem varicosa apresentam uma taxa de mortalidade de 30%, bem como os avanços diagnósticos e terapêuticos na área. Este estudo de revisão busca validar novos avanços e atualizações na abordagem terapêutica do sangramento gastrointestinal superior, documentados por estudos clínicos randomizados. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa realizada na base de dados PubMed, que considera os seguintes critérios de inclusão: ensaios clínicos e testes controlados e randomizados; artigos publicados nos últimos três anos; que temos o texto completo disponível e que aborda a terapêutica do sangramento gastrointestinal alto. Foi confirmado que a endoscopia precoce para HDA aguda em pacientes com SCA recente provou ser um procedimento eficiente e seguro para controlar a hemorragia com menor necessidade de transfusão de sangue. Além disso, o sistema over-the-scope (OTSC) reduziu significativamente as taxas de ressangramento, complicações graves e transfusões de sangue pós-randomização. Outra medida adotada é a estratégia transfusional restritiva, que se mostra uma estratégia segura e eficaz quando se trata de transfusão liberal nesses pacientes. Finalmente, o ácido tranexâmico não forneceu evidências de redução nas mortes devido a hemorragia gastrointestinal e ainda foi associado a um risco aumentado de eventos tromboembólicos venosos e convulsões.

ABSTRACT (ENG)

Upper gastrointestinal bleeding (UGI) is one of the main surgical emergencies, with high mortality rates even in developed countries. Occurrences of non-variceal UGI are associated with a mortality rate ranging from 4% to 10%, while cases of variceal origin have a mortality rate of 30%, as well as diagnostic and therapeutic advances in the area. This review study seeks to validate new advances and updates in the therapeutic approach to upper gastrointestinal bleeding, documented by randomized clinical trials. This is an integrative review research carried out in the PubMed database, which considers the following inclusion criteria: clinical trials and randomized controlled trials; articles published in the last three years; for which we have the full text available and that address the treatment of upper gastrointestinal bleeding. It was confirmed that early endoscopy for acute UGI in patients with recent ACS proved to be an efficient and safe procedure to control hemorrhage with less need for blood transfusion. Furthermore, the over-the-scope system (OTSC) significantly reduced the rates of rebleeding, serious complications, and post-randomization blood transfusions. Another measure adopted is the restrictive transfusion strategy, which has been shown to be a safe and effective strategy when it comes to liberal transfusion in these patients. Finally, tranexamic acid provided no evidence of a reduction in deaths due to gastrointestinal hemorrhage and was still associated with an increased risk of venous thromboembolic events and seizures..

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A hemorragia digestiva alta é todo e qualquer sangramento oriundo de uma lesão no tubo digestivo acima do ângulo De Treitz, que é um marco anatômico que separa o duodeno do jejuno. Qualquer lesão situada antes desse ponto pertence ao tubo digestivo superior e, portanto, provoca hemorragia digestiva alta (HDA), que pode se apresentar como sangramento evidente (com exteriorização) ou incipiente (sem exteriorização)¹⁰.

A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma situação de emergência, com uma incidência anual de 50-150 casos por

100.000 habitantes, resultando em grande morbidade, mortalidade e alto custo com cuidados da saúde⁹.

Evidências apontam que a frequência das manifestações clínicas mais rotineiras de HDA corresponde a 50% sob a forma de hematêmese, 30% de melena e 20% de hematêmese associada a melena⁶.

O seguinte artigo objetivou descrever acerca do perfil clínico do paciente portador de hemorragia digestiva, expondo informações relevantes para o paciente e profissionais de saúde.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre os aspectos semiológicos da hemorragia digestiva e os possíveis desencadeantes, visando o melhor prognóstico do paciente. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica a respeito da hemorragia digestiva e suas respectivas repercussões, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de dezembro de 2024, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: estilismo, hemorragia varicosa, sangramento isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas da hemorragia digestiva. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos do transtorno e aqueles cujas amostras são dos efeitos colaterais de cada classificação os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES / RESULTS AND DISCUSSION

Majoritadamente, as hemorragias digestivas incidem acima do ângulo de Treitz (cerca de 80%) e quando há exteriorização do sangramento, manifesta-se como melena (fezes enegrecidas e com odor fétido) ou hematêmese (vômitos com sangue vermelho vivo ou em “borra de café”). Contudo, a hematoquezia (passagem de sangue vermelho vivo ou castanho avermelhado pelo reto) e a enterorragia (sangramento retal vermelho vivo de grande volume) podem ser causadas por hemorragia digestiva alta, em especial quando o fluxo do sangramento é muito alto e quando há aumento do trânsito intestinal, o que acontece em até 15% das enterorragias ou hematoquezias de grande monta. O sangue percorre rapidamente o intestino, e é eliminado pelo reto ainda com aspecto “fresco”. Esses casos costumam ser mais graves, com importante instabilidade hemodinâmica pela grande perda sanguínea⁶.

O tipo de hemorragia digestiva alta varicosa é aquela desencadeada pelas torções de varizes de esôfago, varizes gástricas ou varizes duodenais, em consequência de hipertensão

do sistema venoso portal. É responsável por 15% das hemorragias digestivas altas. Varizes esofagogástricas são etiologia importante de hemorragia digestiva alta, quase sempre ocorrendo como complicação da cirrose hepática, pela hipertensão do sistema porta, com características hemodinâmicas próprias e algumas particularidades no manejo¹¹.

O melhor método para investigar a HDA é a endoscopia digestiva alta (EDA), pois é capaz de examinar todo o trato digestivo superior (chegando bem próximo ao ângulo de Treitz), encontrar a lesão sangrante em até 90% das vezes e definir a necessidade de tratamento endoscópico. Esse exame só deve ser feito após as medidas de restauração volêmica iniciais (reposição volêmica, terapia farmacológica e hemotransusão, se necessária)¹⁴.

Na hemorragia digestiva não varicosa, a EDA deve ser realizada em até 24 horas após o atendimento inicial. Porém, mediante a persistência da instabilidade hemodinâmica, mesmo após as medidas de restauração volêmica iniciais, apresenta hematêmese em ambiente hospitalar ou tem contraindicação para suspender anticoagulação, deverá ser submetido à EDA precoce, antes das primeiras 12 horas do atendimento inicial¹². A identificação de um paciente com suspeita de sangramento varicoso, geralmente são hematêmese e estigmas de cirrose hepática ou hipertensão portal segmentar⁴.

Cirrose hepática

Exame físico	Exame Laboratorial	Exame de imagem
Icterícia	Plaquetopenia	Ultrassonografia com doppler com ascite e/ou esplenomegalia
Ascite	Albumina baixa	Circulação colateral
Esplenomegalia	INR ALTO	Trombose portal.
Telangiectasias	TAP ALTO	
Ginecomastia		
Circulação colateral abdominal		

DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA

A doença ulcerosa péptica (DUP) é a etiologia mais comum de HDA não varicosa, correspondendo a cerca de 60 a 70% dos episódios, percentual que supera todas as outras causas juntas. Contudo, mesmo em pacientes cirróticos, deve se descartar a hipótese de DUP como uma das causas mais prováveis do sangramento. A principal causa de DUP é a infecção crônica, provocada pela bactéria *Helicobacter pylori*, um bastonete espiralado gram-negativo e microaerofílico, descoberto no início dos anos 80, que mudou o entendimento dessa doença. Essa bactéria tem sua maior incidência em populações de nível socioeconômico mais baixo, com condições de saneamento

inadequadas. Antes da descoberta do *H. Pylori*, úlcera que sangrava era quase sinônimo de cirurgia. A sua erradicação mudou essa história natural, reduzindo a recorrência da úlcera e, conseqüentemente, dos episódios de sangramento⁵.

É importante destacar que o *H. pylori* é responsável por 90% das úlceras duodenais e, no máximo, 70% das úlceras gástricas. Justificado por no estômago, existe outra etiologia em crescimento, os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). São a segunda causa de úlcera péptica e englobam substâncias como o ácido acetilsalicílico (AAS), diclofenaco, Ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida e meloxicam. O uso abusivo dessas medicações, especialmente em idosos, aumentando a sua importância como etiologia, tanto de úlcera péptica quanto de hemorragia digestiva alta, além de provocar uma mudança de tendência da apresentação das úlceras⁷.

Classicamente, úlceras por *Helicobacter pylori* predominam no duodeno, em homens entre 35 e 50 anos, enquanto úlceras por AINEs predominam no estômago de pacientes mais idosos. Nos últimos anos, temos visto uma queda das úlceras por *H. pylori* e aumento das úlceras por AINEs em idosos, mas é fundamental reforçar que a bactéria ainda é a principal causa dessa doença⁴.

O sangramento é a complicação mais comum da doença ulcerosa péptica, tanto da gástrica quanto da duodenal, podendo ocorrer em 25 a 30% desses pacientes ao longo da vida, majoritariamente o sangramentos é de pequena monta e tem resolução espontânea, que foi descoberta, por acaso, durante uma EDA feita para investigar doença do refluxo. O paciente era completamente estável, sem história de melena ou anemia conhecida. No entanto, úlceras localizadas na parede posterior do bulbo duodenal são responsáveis por sangramentos maciços e vultuosos, úlcera péptica com sangramento. Devido, o trajeto da calibrosa artéria gastroduodenal. A parede do bulbo é delgada, de forma que uma úlcera pode, facilmente, tornar-se profunda e lesar essa artéria, provocando sangramento de grande volume. O sangramento pode ser tão vultuoso que o sangue desce rapidamente pelo intestino, manifestando-se como hematoquezia ou enterorragia⁵.

SÍNDROME DE MALLORY-WEISS

Essa é a segunda causa mais comum de hemorragia digestiva alta não varicosa, correspondendo a cerca de 7 a 10% dos casos⁶. A síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por sucessivos episódios de vômito que acabam por causar lacerações profundas na junção esofagogástrica, ocasionando sangramento agudo e hematêmese. Ocorre em pessoas que tiveram vários episódios de vômitos (vômitos incoercíveis), normalmente etilistas (ou pós libação alcoólica), grávidas no primeiro trimestre (devido à hiperêmese gravídica), durante episódios de gastroenterite aguda (especialmente em crianças), pacientes em quimioterapia, usuários de drogas ou medicações, cujo efeito colateral inclui vômitos⁷.

A associação de hematêmese após episódios de vômitos, é obrigatório levantar a hipótese de lacerações de Mallory-Weiss. A laceração é longitudinal (vertical), profunda, e surge no final do esôfago, estendendo-se pela cárdia (junção esofagogástrica). O sangramento pode ser volumoso, mas costuma cessar espontaneamente, não havendo necessidade de tratamento

endoscópico, na maioria das vezes. A maior parte dos casos não requer hemostasia endoscópica, sendo conduzida com suporte clínico apenas (hidratação, antieméticos e IBO). Apenas quando a lesão apresentar sangramento ativo, durante a endoscopia, é que se realiza tratamento endoscópico, através de cauterização, esclerose ou aplicação de cliques metálicos. Se o sangramento já tiver cessado durante o exame, não há necessidade de terapia endoscópica⁸.

LESÃO DE DIEULAFOY

A lesão de Dieulafoy é a causa menos frequente de hemorragia digestiva alta (no máximo 6% dos casos), caracterizada por uma arteriola submucosa patologicamente dilatada e aberrante. Como é um vaso muito superficial, pode sofrer erosão e gerar um sangramento maciço e grave. Majoritariamente, essa lesão está localizada na pequena curvatura do corpo gástrico proximal entre 5 e 10cm da junção esofagogástrica, embora possa ocorrer, com menor frequência, em qualquer outro local do tubo digestivo, como intestino delgado e cólon. É muito difícil identificar, precocemente, uma lesão de Dieulafoy, já que é um vaso submucoso⁷. Da mesma forma, os eventos que deflagram o sangramento são desconhecidos, mas sabe-se que ocorre com maior frequência em homens, especialmente com comorbidades (diabetes, hipertensão, insuficiência renal) e com história de uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Independente, durante um episódio de sangramento, é uma lesão difícil de ser diagnosticada, pois o estômago se enche de coágulos, dificultando sua localização. Embora possa haver sangramento autolimitado, é comum haver recorrência com sangramento de alto fluxo. Nesse caso, se nenhum tratamento for feito, o paciente pode falecer por choque hipovolêmico. Quando a lesão é detectada na endoscopia digestiva, o tratamento envolve injeção de uma substância esclerosante (adrenalina) ou, melhor ainda, aplicação de hemocliques metálicos⁸.

ESOFAGITES, GASTRITES E BULBITES

As lesões inflamatórias superficiais da mucosa esofágica (esofagite), gástrica (gastrite) e no bulbo duodenal (bulbites) podem exibir mínima perda de sangue, mesmo quando são bastante acentuadas, não figurando entre as causas mais comuns de hemorragia digestiva alta. Esse tipo de lesão não acarreta hematêmese ou sinais de hipovolemia grave⁵. Quando exacerbado, podem provocar perda crônica de sangue ou melena. Esses três tipos de lesão, juntas, representam, no máximo, 8% dos sangramentos altos e não necessitam de tratamento endoscópico, sendo suficiente a terapia medicamentosa com inibidores da bomba de prótons (IBPs). Mediante, gastrite hemorrágica mais relevante poderia incidir pós uso abusivo de álcool ou de anti-inflamatórios não esteroidais, provocando um quadro conhecido como lesão aguda da mucosa gástrica (LAMG). Em relação à esofagite, urge ser muito acentuada para provocar sangramento, que, mesmo assim, seria em pequena quantidade, insuficiente para justificar exteriorização importante⁸.

CÂNCER

Os tumores do tubo digestivo alto (esôfago, estômago ou duodeno) podem provocar sangramento agudo ou crônico, mas, são uma causa incomum, correspondendo a 3 – 4% dos casos. A neoplasia como a causa do sangramento normalmente, idade acima 50 anos, síndrome consumptiva (emagrecimento ou desnutrição), disfagia ou alguma síndrome paraneoplásica conhecida⁶.

HEMOBILIA

Condiz ao sangramento proveniente das vias biliares. Trata-se de uma causa incomum de hemorragia digestiva, normalmente associada a traumas abdominais (especialmente os traumas penetrantes, com lesão hepática) ou iatrogenia. A endoscopia não identificou a lesão hemorrágica, mas detectou muitos coágulos na pequena curvatura do corpo gástrico proximal⁶. Esse conjunto de informações nos direciona ao diagnóstico mais provável: lesão de Dieulafoy. A localização mais comum dessa lesão é a pequena curvatura do corpo proximal para levar ao diagnóstico. O perfil do paciente coincide com aquele em que a lesão de Dieulafoy aparece com maior frequência, o homem, cerca de 50 anos, com múltiplas comorbidades. Quando essa arteriola é identificada, o tratamento é a hemostasia endoscópica, através da aplicação de cliques hemostáticos ou escleroterapia para evitar o sangramento recorrente. A manipulação das vias biliares em procedimentos endoscópicos, podendo representar desde sangramento oriundo do parênquima hepático quanto das vias biliares propriamente ditas⁸.

A apresentação clínica caracteriza-se por dor no hipocôndrio direito, icterícia e hemorragia digestiva. Esses três sintomas caracterizam a Tríade de Sandblom. Em relação ao tratamento, na maioria das vezes não é necessária nenhuma conduta invasiva, pois o sangramento cessa espontaneamente. Quando há acúmulo de coágulos na via biliar, além dos sintomas característicos da hemobilia (icterícia e dor abdominal), pode ocorrer, secundariamente, uma inflamação do colédoco, com febre e aumento dos parâmetros inflamatórios, revelando a necessidade de drenagem da via biliar e lavagem do colédoco, o que pode ser feito através de uma CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).

MANEJO CLÍNICO E TERAPÊUTICO

A abordagem frente a um paciente com hemorragia digestiva alta deve ser sistematizada e nunca deve pular etapas. A mortalidade é muito maior quando se parte, diretamente, para as medidas mais invasivas, antes da terapia de suporte inicial. É imprescindível verificar sinais de hipovolemia, instabilidade hemodinâmica. Em todos os casos, a primeira conduta é avaliar o estado volêmico do paciente, assim como seu nível de consciência. Os sinais de hipovolemia podem ser discretos, mas com potencial para evoluir, em poucas horas, para o choque circulatório ou provocar a descompensação de uma doença de base do paciente, como cardiopatia, insuficiência renal ou hepática.

A avaliação do estado volêmico é o primeiro passo no atendimento de um paciente com hemorragia digestiva alta, acompanhada da hidratação venosa com cristaloides. Por isso, todo paciente com hemorragia digestiva alta, suspeita ou evidente, deve ser submetido à avaliação inicial de três Parâmetros:

1. Nível de consciência: paciente que teve síncope ou chegou ao pronto-socorro com rebaixamento do nível de consciência deve ter hipoperfusão cerebral como consequência de uma hipovolemia importante. O paciente com rebaixamento importante do sensorio devem ser submetidos à intubação orotraqueal para proteger a via aérea, especialmente nos casos de hematêmese, pelo alto risco de broncoaspiração.
2. Hipotensão: nível de pressão arterial sistólica (PAS) abaixo de 100mmHg deve ser interpretado como evidência de hipovolemia. A hipotensão postural, pois pacientes jovens podem chegar com PAS acima de 100mmHg, mas quando colocados em posição ortostática, observa-se queda de, pelo menos, 20mmHg, configurando sinal de instabilidade hemodinâmica.
3. A frequência cardíaca acima de 100bpm. Pois, muitos idosos usam betabloqueadores (propranolol, atenolol, carvedilol, metoprolol) e sua frequência cardíaca pode não se elevar a níveis superiores a 100bpm, mas esses pacientes referem sintomas como tonturas, vertigem, lipotimia e síncope. Além disso, podem apresentar hipotensão postural

MANEJO CLÍNICO

Instituídas as medidas iniciais de estabilização clínica, os dados clínicos do pacientes devem ser revisados, objetivando identificar comorbidades e possíveis etiologias do sangramento. Nesse momento, procure por estigmas de cirrose hepática ou hipertensão portal, já que essa etiologia urge por manejo clínico diferenciado, além do histórico de medicações utilizadas recentemente, especialmente os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), antiagregantes plaquetários e anticoagulantes.

Todo paciente admitido com suspeita de HDA deve receber um inibidor da bomba de prótons (IBP), já que grande parte das causas de sangramento se beneficia de terapia antiácida. Os inibidores da bomba de prótons (IBP), como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, principais drogas usadas no tratamento das úlceras pépticas e fundamentais na hemorragia digestiva, têm interação medicamentosa com a varfarina (antagonista da vitamina K), aumentando o efeito desse anticoagulante. Pacientes com hemorragia digestiva em uso de varfarina devem ter, obrigatoriamente, a dosagem do INR e reversão da droga com vitamina K, plasma fresco ou complexo protrombínico.

No caso da doença ulcerosa péptica, em especial, já foi demonstrado que o IBP estabiliza o coágulo e reduz o risco de ressangramento. Isso ocorre devido, alcalinização em poucas horas a luz do estômago, o IBP facilita a formação do trombo plaquetário (que requer um pH neutro) e reduz a ativação da pepsina, que, normalmente, rompe o coágulo recém-formado.

Portanto, em todas as etiologias de HDA, a administração do IBP tem efeito favorável.

Diante de um sangramento vultoso, com instabilidade hemodinâmica, recomenda-se o pantoprazol ou omeprazol venosos, na dose de 80mg em bolus, com manutenção dessa dose durante, pelo menos, os três primeiros dias. Em pacientes sem sangramento ativo, recomenda-se o IBP na dose habitual de 40mg IV. Nos casos de sangramento pela síndrome de Mallory-Weiss, além do IBP, está indicado um antiemético para controlar os episódios de vômito. Em pacientes com hematêmese volumosa, pode-se fazer uso da eritromicina, um antibiótico agonista do receptor da motilina, que acelera o esvaziamento gástrico e facilita a migração dos coágulos, melhorando o rendimento da endoscopia digestiva.

RISCO DE MORBIMORTALIDADE DO PACIENTE

A classificação do risco de morbimortalidade é um aspecto crucial para planejar o próximo passo na assistência do paciente. Mediante, risco muito baixo de complicações podem receber IBP oral e receber alta para acompanhamento ambulatorial, sem a necessidade de endoscopia digestiva de emergência. Já os pacientes com risco intermediário requerem internação e EDA; os pacientes de alto risco requerem internação em CTI, pois o risco de ressangramento é alto. Para estimar esse risco, utilizamos dois escores prognósticos bastante clássicos: os escores de Rockall e o de Glasgow-Blatchford.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das informações analisadas neste estudo, pode-se evidenciar que os caracteres semiológicos do paciente portador de hemorragia digestiva são clássicos. Ademais, estes são definitivos para guiar o maior desafio da patologia, os fatores

etiológicos a qual devem ser devidamente identificados e manejados de forma distinta.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Advanced trauma life support. 10th edition. Chicago: American College of Surgeons, Committee on Trauma; 2018.
2. DANI, Renato. Gastroenterologia essencial. 4. Ed., 2011.
3. GRALNEK, I.M.; HASSAN, C. et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. *Endoscopy*. 2015 Oct;47(10):a1-46. Doi: 10.1055/s-0034-1393172. Epub 2015 Sep 29. PMID: 26417980.
4. KASPER, Dennis L. et al. Harrison Medicina Interna. McGraw Hill. 20. Ed, 2020.
5. LAINE, Loren; JENSEN, Dennis. Management of Patients with Ulcer Bleeding. *American Journal of Gastroenterology*: March 2012 – Volume 107 – Issue 3 – p 345-360. Doi: 10.1038/ajg.2011.480
6. TOWSEND, Courtney et al. Sabiston Textbook of Surgery. Elsevier, 20. Ed, 2019.
7. FELDMAN, M.; FRIEDMAN, L. S.; BRANDT, L.J. Sleisenger & Fordtran: Tratado Gastrointestinal e Doenças do Fígado. 9. Ed. Editora Elsevier, 2017.
8. ZATERKA, S.; EISIG J.N. Tratado de Gastroenterologia da Graduação à Pós-graduação. 2. Ed. – Editora Ateneu, 2016.
9. Rohde L, Oswaldt, AB. Rotinas em cirurgia digestiva. Porto Alegre, Artmed, 2005.
10. Rockey, DC. Major causes of upper gastrointestinal bleeding in adults [Database on internet]. 2013 14 [update 2014 Jul; cited 2014 Jul 31]. In: Uptodate. Available: <http://www.uptodate.com/contents/major-causes-of-upper-gastrointestinal-bleeding-in->
11. PINTO, C. et al. Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa: mortalidade hospitalar e características clínicas em hospital universitário (2015-2017). *Revista Médica Chilena*, v. 148, não. 3, pág. 288-294, 2020.
- 12.
13. ROBERTS, I. et al. Efeitos de uma infusão de alta dose de ácido tranexâmico por 24 horas na morte e eventos tromboembólicos em pacientes com sangramento gastrointestinal agudo (HALT-IT): um ensaio internacional randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. *Lanceta*, v. 395, não. 10241, pág. 1927-1936, 2020.
14. ROBERTS, I. et al. Uma infusão de ácido tranexâmico em altas doses de 24 horas para o tratamento de sangramento gastrointestinal significativo: HALT-IT RCT. *Avaliação de Tecnologia em Saúde*, v. 25, não. 58, 2021.
15. ROCHA, CTM et al. Hemorragia digestiva alta por varizes duodenais isoladas: relato de caso e revisão da literatura. *Revista Brasileira de Revisão de Saúde*, v. 5, não. 5, pág. 19180-19199, 2022.